

ОСОБЕННОСТИ СТИХОТВОРЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА «ЗАМЕТАЛСЯ ПОЖАР ГОЛУБОЙ ...»

Халилова Шохзода Шухрат кизи

студентка 2 а курса факультета иностранных языков НГПИ им.Ажинияза

Э.Н.Ешниязова

Научный руководитель -к.ф.н.

*Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить-*

такими строками начинается одно из известнейших произведений Сергея Есенина «Заметался пожар голубой ...». И уже с первых же строк это стихотворение поражает своей энергетикой, читая его тебя поглощает какая-то неизвестная и тяжёлая тоска, но и одновременно поражает своей искренностью и чистотой. Думаем, что это связано всё - таки с состоянием писателя, а именно, с теми эмоциями на порыве которых он и создал сам текст.

Самые таинственные вещи скрыты даже в самых первых строчках произведения «Заметался пожар голубой ...» что же означает эта строка? Почему пожар голубой? Ответы на эти вопросы можно найти, изучая другие произведения Сергея Есенина. Этот самый пожар является пылким чувством, которое как пламя горит в его груди, но почему именно голубой? Может быть из-за ярко-голубых глаз автора, или же голубой – как цвет нежности и невинности, как цвет облаков и неба, в которых летал Есенин от любви. Для того чтобы понять данное произведение, нужно обратиться к истории создания стихотворения. Ведь произведение написано на следующий же день после

знакомства Есенина с одной очень прелестной особой - Августиной Миклашевской. А произошло это событие летом 1923 года вскоре после его возвращения из поездки за границу с Айседорой Дункан. Есенин вернулся с поездки почти опустошённый и усталый, так как ничего не чувствовал к Айседоре, с ней он даже не мог нормально говорить она не знала русский, а он английский. Так вот, уже окончательно порвав с танцовщицей, он приехал на Родину. Соскучившийся по родной земле поэт, восхищался Москвой – в это время и состоялась встреча с его будущей музой. Августина Миклашевская прожила большую жизнь и оставила воспоминания о людях, с которыми встречалась, о той эпохе, и конечно же, о своих отношениях с Великим русским поэтом. Часть из её мемуаров посвящённые встрече с Сергеем: *Часто встречались в кафе поэтов на Тверской. Сидели вдвоем. Тихо разговаривали. Есенин трезвый был даже застенчив. Много говорили о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость. Он мог часами сидеть смиренно возле меня. Комната моя была похожа на роуцз из астр и хризантем, которые он постоянно приносил мне.*

Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана "Медведь" Мариенгоф, Никритина, Есенин и я. Мне надо было позвонить по телефону. Есенин вошел со мной в будку. Он обнял меня за плечи. Я ничего не сказала, только повела плечами, освобождаясь из его рук. Когда вернулись, Есенин сидел тихий, задумчивый. "Я буду писать вам стихи". Мариенгоф засмеялся: "Такие же, как Дункан?" - "Нет, ей я буду писать нежные..."

И правда стихи посвящённые Миклашевской настолько чувственны и нежны, что, читая их ты как будто ощущаешь всё на себе, и до глубины души поражаешься этой чистой и светлой любовью. Известно, что Миклашевская накануне нового года встречалась с Дункан на одном из мероприятий, и что та заявляла, что Августина отняла у неё мужа. После этого встречи с Есениным стали реже. Их последняя встреча произошла в ноябре 1925 года, а в декабре она узнала о его смерти потом несколько месяцев носила траур.

До конца жизни она говорила и писала, что это была самая светлая любовь, любовь духовная без какой либо близости. Она даже не подарила ему ни одного поцелуя, а он подарил ей и нам всем, семь прекрасных стихотворений.

Стихотворение «Заметался пожар голубой» написано трехстопным анапестом. Упор на эмоции и чувства свидетельствует о том, что произведение относится к любовной лирике. Новаторство формы присуще модернизму, который охватил всю эпоху начала 20 века.

Композиция - кольцевая, наблюдается совпадение двух последних строк первой и последней строфы. Стихотворение схоже с композицией исповеди, поэт признается в своих чувствах и указывает, что ранее не сталкивался с такой сильной любовью.

Лирический герой признает свою распущенность и раскрепощённость в прошлом «был я весь как запущенный сад». Но готовый на всё ради любимой, оставить свои плохие привычки, забыть навсегда кабаки и даже говорит о том, что стихи может бросить ради неё. Это крик, крик души человека, истосковавшегося по любви и ласке. Читая строки произведения, начинаешь жалеть бедного хулигана, ведь он побеждён, и побеждён без боя. Его собственные чувства разрывают его изнутри, он любит ту, которую любить нельзя, ту которая не отвечает ему взаимностью, ту ради которой он готов на всё, но она этого не ценит, впрочем как и самого Есенина, так и его произведения посвящённые ей. В описании образа девушки автор использует метафоры «волос твоих цветом в осень», «глаз злато-карий омут», «лёгкий и нежный стан», все эти элементы ассоциируются с образом Осени. Осень – как символ завершения, завершения прошлой разгульной жизни автора, как символ завершения недолгой жизни поэта.

Тема произведения - любовь. Но не просто чувство как оно есть, а любовь к определённому человеку, настолько сильная, что вся прежняя жизнь рушится под натиском новых переживаний. Возлюбленная изменила весь прошлый уклад жизни, герой готов отказаться от всего, что любил ранее, ради простого

прикосновения к любимой. Для девушки он навсегда останется просто хулиганом, она-то чиста и нежна, и ее холодность – признание его недостаточности. Он отчаялся и готов сдаться, ведь его избранница имеет «упорное сердце». Лирический герой рассказывает о своей прежней жизни с ноткой раздражения. Воспоминания о ней неприятны ему, он готов оставить все здесь и сейчас, ведь найдена новая цель и идеал - жизнь с чистого листа со своей возлюбленной. Речь в произведении не просто о девушке, в которую влюблен персонаж, речь о любви, как о чувстве, способном изменить мир. Преображение и стремление к изменению подчеркивает, что в жизнь поэта действительно ворвалось нечто великое, ради чего нестрашно от всего отказаться. Это и есть главная мысль произведения.

Настоящая и чистая любовь, может изменить даже самого гуляющего хулигана. Чувства, которые разжигаются в нём способны сжечь дотла прошлые ошибки и прошлую жизнь человека. Любовь – может спасти, может убить, а может и оставить в вечных муках из-за не взаимности как в случае с нашим героем: Я б навеки пошел за тобой

Хоть в свои, хоть в чужие дали...

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

Создавая произведение, способное затронуть струны человеческой души, Есенин активно использовал тропы, необходимые для изображения более целостной картины. Стихотворение пестрит метафорами: «глаз злато-карий омут», «волос твоих цветом в осень». Не просто так поэт сравнивает девушку с этим временем года, это проекция состояния души: осень - конец старой и начало новой жизни, как и любовь. Эпитеты поэт использует для воссоздания более детального образа любимой девушки: «легкий стан», «нежная поступь»,

«тонкой руки». Есенин восхищен своей возлюбленной, поэтому и эпитеты он использует красивые, притягательные.

Таким образом, в стихотворении «Заметался пожар голубой ...», которое входит в цикл «Любовь хулигана», посвященный актрисе Августине Миклашевской, в стихотворении автор выразил свою отношение к возлюбленной, все то, что заполнило его сердце, для того чтобы передать все чувства С.Есенин мастерски использовал различные выразительные средства как метафора, эпитет, сравнение и т.д.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Есенин С. Полное собрание сочинений в 7 томах, Т.1. М., «Наука», 1995.
- 2.Кременцев Л. Русская литература XX века в 2-х томах, Т.1., М., «Академия», 2005
- 3.Хализев В. Теория литературы, М., «Высшая школа», 1999